

Una gestión alternativa de la fracción orgánica para producción de biomasa

El proyecto piloto de Halandri, Grecia

¹Prof. Gerasimos Lyberatos, ²Dr. Konstantina Papadopoulou, ³Dr. Ainhoa Alonso, ⁴Marta Vila, ⁵Eduarne Fernández

^{1,2}School of Chemical Engineering. ³Responsable de la Unidad de Energía.

⁴Responsable del Área de Residuos y Ciclo de los Materiales. ⁵Técnica de proyecto

^{1,2}[National Technical University of Athens](http://www.ntua.gr) | [DeustoTech](http://www.deusto.es) | www.deusto.es

⁴[Agencia de Ecología Urbana de Barcelona](http://www.bcnecologia.net) | www.bcnecologia.net | ⁵[Aclima](http://www.aclima.eu) | www.aclima.eu

En Halandri, un municipio de Atenas perteneciente a la región metropolitana de Grecia, se ha desarrollado e implementado un enfoque alternativo de gestión y valorización de la fracción orgánica de recogida separada (FORS) a escala piloto. Esta iniciativa se está llevando a cabo en el marco del proyecto Waste4think, cuyo principal objetivo es resolver el problema de la gestión de residuos urbanos pasando de los modelos finalistas de tratamiento y eliminación tradicionales hacia modelos de prevención, reciclaje y recuperación de materiales, basado en los principios de la economía circular.

WASTE4THINK, UN PROYECTO PIONERO DE INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El proyecto europeo Waste4Think, liderado por el Institu-

to Tecnológico DeustoTech de la Universidad de Deusto, pretende diseñar soluciones basadas en el uso de tecnologías de la información y la comunicación que permitan mejorar todas las etapas de gestión de residuos, adoptando un enfoque global y centrándose especialmente en la participación ciudadana para construir ciudades más sostenibles y caminar hacia la economía circular.

El proyecto, de 42 meses de duración y formado por un consorcio de 19 socios de 6 países europeos, integra y valida 20 soluciones eco-innovadoras que cubren toda la cadena de valor de los residuos en cuatro territorios europeos: el municipio costero de Cascais (Portugal), la ciudad comercial de Halandri (Grecia), la ciudad residencial de Seveso (Italia) y el área industrializada de Zamudio (España). Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y tiene un presupuesto to-

tal de 10,5 M € y una contribución global de la CE de 8,8 M €.

En el municipio de Halandri, la implementación del proyecto piloto, con un presupuesto de 455.250 €, tiene como objetivo principal el uso de formas alternativas de recogida y tratamiento de residuos domésticos fermentables, acompañado de un intensivo programa de actuaciones de educación ambiental dirigido a la comunidad local [1, 2].

LA RECOGIDA SEPARADA EN ORIGEN, IMPRESCINDIBLE PARA OBTENER MATERIALES DE CALIDAD

La implementación de la recogida separada de los residuos orgánicos domésticos (FORS Fracción Orgánica de Recogida Separada) es clave para obtener material de calidad que permita optimizar sus posibles usos. En el municipio de Halandri, ésta recogida no existía por lo que la intención era empezar con una pequeña prueba piloto que permitiera, a la vez, testar el programa de comunicación e implicación de los ciudadanos, y empezar a probar los nuevos tratamientos de valorización. Esta prueba fue diseñada y desarrollada por el municipio de Halandri, en colaboración con la Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA) y ENBIO Ltd.

En la primera fase de la prueba, se implementó un programa para fomentar la participación de familias voluntarias para empezar con la separación en origen de la fracción orgánica doméstica (comida cocinada -excepto huesos-, frutas y vegetales, papel de celulosa). Los residentes que participan siguieron un proceso de información y selección, se realizaron reuniones informativas, se les proporcionó el material necesario para separar este tipo de residuos (bolsas compostables y cubos de 30 litros), así como folletos informativos.

Durante la prueba, que se inició en diciembre de 2016, se ha recogido

selectivamente la FORS de 702 habitantes, correspondiente a 236 hogares. Los participantes dejan las bolsas compostables con los biorresiduos separados en contenedores cerrados de 120 litros ubicados en la vía pública. Estos contenedores se abren con una llave especial que sólo tienen los participantes en el programa, aspecto relevante para asegurar un bajo porcentaje de impropios, muy importante en la prueba piloto ya que no se realiza ningún tipo de pretratamiento para sacarlos. Los contenedores se recogen cada tres o cuatro días con un camión que, en el futuro, funcionará

Unidad de recepción y acondicionado del FORBI [3]

con el biogás producido a partir de estos residuos, de manera que se conseguirá un modelo de economía circular.

El material recogido se transfiere a un punto de recepción y reacondicionado, un área de 24 m² especialmente diseñada para secar a baja temperatura y triturar los residuos recogidos [3]. En esta pequeña instalación, la FORS se trata térmicamente a 92-98 °C y se tritura en una trituradora para generar el producto de biomasa FORBI (Food Residue Biomass). El FORBI, por la baja humedad, es un material estable, que no genera olores, con lo que se puede almacenar sin problema duran-

te el periodo de tiempo que se necesite. A la vez, la reducción de peso (entre 1/4 -1/5 del peso de la FORS) permite reducir el coste de transporte. Por otro lado, se trata de un material más homogéneo que mejora las posibilidades y rendimiento de las distintas vías de valorización.

Tras casi un año de implementación de la prueba piloto, la valoración del proyecto y los resultados obtenidos han sido particularmente positivos, ya que ha habido una disminución en el volumen de desechos a vertedero y la calidad del material recogido ha sido muy elevada, con unos improprios de menos del 2 %.

TRATAMIENTOS INNOVADORES PARA EL FORBI: CÓMO HACER EFECTIVA LA ECONOMÍA CIRCULAR

La Universidad de Atenas (NTUA) comenzó a evaluar las distintas vías de valorización utilizando FORBI como materia prima. Los distintos experimentos preliminares a escala de laboratorio fueron particularmente alentadores y han demostrado que puede ser utilizado para producir biocombustibles gaseosos (metano, hidrógeno, hitano) biocombustibles líquidos (bioetanol), sólidos (pellets, combustibles alternativos para la industria cementera), producción directa de electricidad y otros productos interesantes de elevada calidad (compost, adsorbentes o produc-

- Tiene 1/4 - 1/5 del peso del bioresiduo inicial, implica reducción de costes de transporte.
- Tiene baja humedad y puede ser almacenado por periodos prolongados de tiempo sin deteriorarse.
- Es homogéneo.
- No emite olores.
- Puede ser utilizado para producir combustibles, energía y otros productos.

Conversión de FORS a FORBI. Características del material obtenido. [3]

Producción de metano	
<p>Reactor continuo de tanque agitado (CSTR) [4]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen operativo: 120 L • 35 °C condiciones mesofílicas • 20 d tiempo de retención • Produce aproximadamente 35 L/d de biogás, corresponde a aprox. 580 L/kg FORBI • 65 % contenido en metano 	
<p>Reactor anaeróbico con deflectores compartimentado (PABR) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen operativo: 77 L • 4 compartimentos de igual volumen • 35 °C condiciones mesofílicas • 70 % contenido en metano 	
Producción de biohidrogeno	
<p>Reactor continuo de tanque agitado (CSTR) [4]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volumen 4 L • Tiempo retención hidráulico 12 h • Carga de FORBI 15g TS/L • Condiciones mesofílicas (35 °C) 	
Producción de hidano	
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso en dos etapas para la producción de metano e hidrógeno 85:15 • Rendimiento del motor muy superior como combustible gaseoso [6]. 	<p>The diagram shows a 'Hythane Reactor' with two stages. The first stage produces a gas mixture of $CH_4 + CO_2$ and the second stage produces $H_2 + CO_2$. Below the diagram are two blue cylinders representing the gas outputs.</p>
Producción de bioetanol	
<p>Proceso de sacarificación y fermentación simultánea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala piloto 200 L • La máxima producción de bioetanol conseguida fue EtOH=70,5 g/L 	
Producción de bioelectricidad	
<p>Microbial Fuel Cell [8]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza extracto de FORBI • Se genera 13,7-17,3 Joules/g FORBI 	
Producción de compost	
<p>Compostador 280 L de polipropileno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aireación y homogeneización del contenido mediante agitación manual. • Monitoreo en línea de la temperatura. • Tres mezclas <ul style="list-style-type: none"> - FORS - FORBI solo - FORBI + Restos vegetales [7] 	
<p>Compostador en recipiente de escala de laboratorio 14 L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hecho de acero inoxidable • Agitación mecánica y aireación • Monitoreo en línea de la temperatura [7] 	

tos base para alimentación animal).

En la tabla de la izquierda se muestran algunos ejemplos de los experimentos realizados.

En resumen, con 1 kg de FORBI se puede producir:

- 580 L de biogás (60-70 % metano)
- 8 L de biohidrogeno
- 70,5 g/L de bioetanol
- 980 g de pellets
- 17,3 KJ de bioelectricidad
- 212 g de adsorbente

Continuando con los experimentos preliminares, NTUA se está centrando ahora en alternativas de valorización con alto rendimiento (Technology Readiness Level): biocombustibles gaseosos y compost entre otros. En esta línea, se está construyendo una planta de mayores dimensiones para producir biocombustibles que se usarán para alimentar los camiones de recogida de residuos del municipio. Además, se ha desarrollado un modelo de Análisis del Ciclo de Vida para investigar la factibilidad ambiental y también económica de la implementación potencial a gran escala de este sistema e identificar qué etapas del ciclo de vida son las más

Otros experimentos realizados [9, 10, 11]

costosas y deben optimizarse.

La implementación a gran escala del sistema descrito es un ejemplo de economía circular desarrollada e implementada localmente. NTUA ha estado trabajando en el uso de materiales orgánicos para la producción de biocombustibles durante muchos años, pero la aplicación y el desarrollo de estas tecnologías a través de Waste4Think, lleva a un mayor desarrollo y optimización. En este sentido, hay que destacar que éste es un claro ejemplo de proyecto de colaboración entre universidad y administración local. Por un lado, toda la iniciativa está integrada en el plan local de gestión de residuos de la ciudad, votado por unanimidad en el ayuntamiento. Y por el otro, aprovecha toda la experiencia de NTUA con el objetivo final de mejorar la calidad de vida del municipio.

CONCLUSIONES

A través de Waste4Think, el municipio de Halandri adquiere un conocimiento incalculable y desempeña un papel activo en la mejora de la recogida y el tratamiento y recuperación de residuos para así crear un nuevo modelo de gobernanza más sostenible. La participación del municipio en un proyecto de investigación de estándares internacionales, que puede mejorar significativamente la calidad de los servicios prestados por el municipio para el ciudadano, es un beneficio secundario pero nada desdeñable para la ciudad.

Además, los resultados positivos obtenidos con la valorización de FORBI permiten modificar la visión y la perspectiva del municipio, pasando de ser "generador de residuos" a "productor de biomasa".

El gran éxito del proyecto piloto ha

Obtención de biocombustibles, electricidad y otros productos a partir de FORBI

llevado al municipio a diseñar la próxima fase del proyecto: la implementación universal en un barrio, correspondiente al 10 % de la población total de la ciudad. Tras completar esta fase, se pretende ampliar la recogida de la FORS a todo el municipio.

REFERENCIAS

[1]. <http://waste4think.eu/halandri>
 [2]. K. Papadopoulou, G. Lyberatos, J. Merino Lizarraga, I. López Torre, M. Ibarra, N. Zafeiri, C. Lytras, M. Kornaros, S. Egenfeldt-Nielsen, M. Giavini, R. Mariani, S. Colombo, G. Drosi, A. Schmidt, J. Dinis, M. Vila, P. Andriani, J. Arambarri, E. Melanitou, S. Niakas, A. Alonso-Vicario, Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems: WASTE4THINK, 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 21–24 June 2017.
 [3]. K. Papadopoulou, A. Alonso Vicario, S. Niakas, E. Melanitou, C. Lytras, M. Kornaros, C. Zarifi, G. Lyberatos, "Life Cycle thinking, the key for a Circular Economy: the Municipality of Halandri case", 15th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017.
 [4]. G.M. Lytras I. Michalopoulos, D. Mathioudakis, T. Dimi-

triou, I Zacharopoulos, C. Lytras, K. Papadopoulou, G. Lyberatos, "Waste-to-Biofuels: Valorization of Food Residue Biomass (FORBI) for hydrogen and Methane Production" 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, WasteEng18, July 2-5 2018, Prague, Czech Republic.

[5]. I. Michalopoulos, G.M Lytras, K. Papadopoulou, A. Goumenos, I. Zacharopoulos, C. Lytras, and G. Lyberatos "Hydrogen and Methane Production from Food Residue Biomass Product (FORBI)", 15th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017.

[6]. D. Mathioudakis, G.M. Lytras, D. Fotiou, C. Lytras, K. Papadopoulou, G. Lyberatos, "Valorization of a Food Residue Biomass product in a two-stage anaerobic digestion system for the production of hythane", 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13–16 June 2018.

[7]. I. Michalopoulos, G.M. Lytras, S. Michalakidi, S. Zgouri, K. Papadopoulou, G. Lyberatos, "Evaluation of in-vessel and pilot scale composting as an alternative for Food Waste Valorization, 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, WasteEng18, July 2-5 2018, Prague, Czech Republic.

[8]. D. Chatzikonstantinou, G. Kanellos, I. Lampropoulos, A. Tremouli, K. Papadopoulou, G. Lyberatos, "Bioelectricity Production from Fermentable Household Waste in a Dual-Chamber Microbial Fuel Cell", 15th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017.

[9]. K. Papadopoulou, K. Papanikola, I. Vaitos, A. Peppas, A. Bakolas, C. Lytras, G.M Lytras, D. Mathioudakis, H. Pavlopoulos, G. Lyberatos, "Valorization of a Food Residue Biomass product as a solid fuel for the production of pellets", 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13–16 June 2018.

[10]. K. Papadopoulou, H. Pavlopoulos, P. Georgiou, A. Peppas, L. Zoumpoulakis, G. Lyberatos, "Production of an adsorbent from dried and shredded Household Food Waste", 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13–16 June 2018.

[11]. K. Papadopoulou, X. Pavlopoulos, P. Georgiou, A. Peppas, L. Zoumpoulakis, G. Lyberatos, "Production of an Adsorbent from Food Residue Biomass (FORBI): Evaluation of its physical, chemical and adsorption properties, 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, WasteEng18, July 2-5 2018, Prague, Czech Republic.